

ASORLANGAN ASSIT BILAN KECHAYOTGAN PLATIN REZISTENTLI QAYTALANGAN TUXUMDON SARATONINI PALLIATIVE DAVOLASIDA TARGET TERAPIYA.

Sh.Sh.Shaxanova

J.A.Abdurahmonov

N.M.Rahimov

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand viloyat hududlar aro xospis
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10043747>

Annotatsiya: Platinaga chidamli tuxumdon saratoni takrorlanganda, jarayonning natijasi noqulay deb hisoblanadi va terapiyani tanlash keyingi terapiyani tanlashda sezilarli cheklovlarga ega. Platinaga chidamli tuxumdon saratoni bilan og'rigan bemorlarning 15-18 foizida boshqa kimyoterapiya rejimlariga javob berish mumkin. So'nggi o'n yilliklar kanserogenezni o'rganishda inqilobiy kashfiyotlarga olib keldi. Ushbu topilmalardan biri saraton rivojlanishidagi angiogenezdir. Tuxumdon saratoni uchun antiangiogen terapiya (bevacizumab) qo'shilishi preparatga chidamli platina, javob tezligini 27-32% ga oshirdi va kasallikning rivojlanmasdan omon qolish (PBD) 6 oygacha (faqat kimyoterapiya bilan davolashda 4 oyga nisbatan), ammo umumiy omon qolish o'zgarishsiz qoldi .

Kalit so'zlar: assit, tuxumdon, target terapiya

Maqsad: Platinaga chidamli qaytalangan tuxumdon saratonini palliativ davolashda metronomik kimyoterapiya va targey terapiyaning uzoq muddatli natijalarini o'rganish.

Materiallar va usullar: Platinaga rezistentlikni biz oxirgi sisplatin yoki karboplatin, bevizumab bilan yoki bevizumabsiz terapiyasi tugaganidan keyin 6 oy ichida kasallikning qayta rivojlanishi (metastaz va/yoki takrorlanish) sifatida aniqlandi. Xavfli astsit laparosentez orqali olingan eksfoliant suyuqlik sitologiyasi bilan tashxis qo'yilgan. Bemorlarga davo quydagicha buyurildi: pazopanib tabletkalari (600 mg / kun og'iz orqali 2 dozada) va siklofosfamid (50 mg / kun davomida 21 kun davomida har 28 kunda) kasallikning kuchayishi yoki qabul qilinishi mumkin bo'lmagan toksiklik kuzatilganda davo to'xtatildi. Biz siklofosfamiddan miyelosupressiya holatlarini kamaytirish va bemorlarning uzoq muddatda qabul qiladigan kumulatif dozasi kamaytirish uchun foydalandik. Bemorlarning umumiy soni 30 kishi, o'rtacha yoshi 54 yosh. Qo'llaniladigan tsikllarning o'rtacha soni 6 ta (diapazon 2 dan 48 gacha), 6 bemor 12 oydan ortiq davolangan.

Natijalar 14 bemorda (46,6%) toksiklik tufayli dozani kamaytirish talab qilingan. Nojo'ya ta'sirlar charchoq 16 (55%), diareya 13 (43,3%), jigar fermentlarining ko'tarilishi 15 (50%), shilliq qavat 15 (50%), miyelosupressiya 10 (33,3%), kaft sindromi 9 (30%), sochlarning depigmentatsiyasi 5 (16,6%).) va arterial gipertenziya 4 (13,3%). 12 nafarida kasallik rivojlanib, 3 nafari kuzatuvdan chiqib ketgan. Davolangan bemorlarning 9 nafarida (30%) qisman javob (shu jumladan, ilgari bevacizumab bilan davolangan 3 nafar bemordan 1 nafarida), 6 nafarida (23%) kasallik barqarorlashgan, 5 nafarida (18%) kasallikning rivojlanishi eng yaxshi javob sifatida qayd etilgan. O'rtacha PFS vaqti 5,5 oy va o'rtacha OS vaqti 9,5 oy edi

Xulosa: Pazopanib va siklofosamidning og'iz orqali qabul qilingan kombinatsiyasi platinaga chidamli yoki platinaga chidamli OK bo'lgan bemorlarda klinik jihatdan sezilarli foyda keltiradigan yaxshi muhosaba qilingan rejimdir. Bu intensiv davolanayotgan bemorlarni davolash usullaridan biri sifatida qaralishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. АБДУРАХМОНОВ Ж. А., РАХИМОВ Н. М., ШАХАНОВА Ш. Ш. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АСЦИТ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 4.
2. Рахимов Н. М. и др. МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО АСЦИТА ПРИ РЕЦИДИВЕ РАКА ЯИЧНИКА //Клиническая и экспериментальная онкология. – 2020. – №. 4. – С. 45-49.
3. Anderson R. D. American Society of Hospital Pharmacists. ASHP statement on the use of medications for unlabeled uses //Am J Hosp Pharm. – 1992. – Т. 49. – №. 8. – С. 2-006
4. Bertozzi S. et al. Nanotechnologies in obstetrics and cancer during pregnancy: a narrative review //Journal of Personalized Medicine. – 2022. – Т. 12. – №. 8. – С. 1324
5. Cazzaniga M. E. et al. Metronomic chemotherapy //Cancers. – 2021. – Т. 13. – №. 9. – С. 2236.
6. Colombo N. et al. ESMO–ESGO consensus conference recommendations on ovarian cancer: pathology and molecular biology, early and advanced stages, borderline tumours and recurrent disease //Annals of Oncology. – 2019. – Т. 30. – №. 5. – С. 672-705.
7. Dzhurayev M. D. et al. Key Priorities For Immunohistochemical Testing In Predicting Cervical Cancer Recurrence //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 87-93.